

Универсальные коэффициенты Пиявского и альтернативный вариант коэффициентов

Мартынов Владимир Владимирович

Введение

Во многих задачах нужно построить по нескольким параметрам (число параметров обозначим за n) сложной системы один "суммарный" параметр f_{sum} , который бы с точки зрения экспертов в рамках решения какой-то задачи лучшим способом отражал свойства системы. Для этого во многих методах каждому параметру f_i назначают коэффициент k_i ($k_i \geq 0$) причем на коэффициенты накладывают условие, чтобы их сумма была равна 1:

$$\sum_{i=1}^n k_i = 1$$

Назначать коэффициенты, удовлетворяющие таким условиям, требуется в разных методиках. Но мы будем использовать только линейную свертку, когда суммарный параметр f_{sum} подсчитывается как максимальное значение параметров, умноженных на коэффициенты:

$$f_{sum} = \sum_{i=1}^n k_i \cdot f_i$$

Для работы этого метода параметры дополнительно нормируются, чтобы они имели одну размерность и менялись приблизительно в одних и тех же пределах.

Универсальные коэффициенты Пиявского

Метод универсальных коэффициентов Пиявского [1] позволяет назначать указанные коэффициенты k_i с помощью разбиения параметров на несколько групп важности (коэффициенты всех параметров из одной группы важности равны между собой).

Разбиение на группы важности вместо назначения по отдельности каждого коэффициента во многих ситуациях является оптимальным решением. Но при этом надо решить проблему, как рассчитать коэффициент по группе важности.

В данной статье число групп важности обозначим за N , $N \leq n$, а номер группы важности i -го коэффициента обозначим $\mu(i)$, где номера μ идут последовательно от 1 до N . Номера группы важности упорядочены по возрастанию согласно важности группы (чем группа важнее, тем её номер больше).

Метод универсальных коэффициентов Пиявского исходит из того, что

нам ничего не известно, кроме того, к каким группам важности отнесены параметры. А группа важности несет только ту информацию, что значение коэффициента, которое оно назначает каждому параметру, отнесенному к этой группе, **больше**, чем аналогичный коэффициент, который назначает любая группа важности, менее важная, чем эта: то есть если i -ый параметр попал в группу, которая важнее, чем группа, в которую попал i' -ый параметр ($\mu(i) > \mu(i')$), то $k_i > k_{i'}$.

Далее это условие будем называть **условием Пиявского**. Условие Пиявского отражает то, к какой группе важности отнесен каждый из параметров.

(Заметим, что именно такая минимальная потребность в информации о коэффициентах и делает коэффициенты Пиявского "универсальными").

Предположим, что мы разбили свои N параметров на n групп важности.

Для того чтобы теперь вычислить для наших параметров коэффициенты Пиявского, предположим, что

1. Мы случайным образом n раз выбираем каждый коэффициент k_i в интервале $[0;1]$.

При этом мы используем равномерное распределение, то есть плотность вероятности выбрать то или иное число в интервале $[0;1]$ равна константе.

2. После того как мы совершили n выборов и получили набор коэффициентов k_i , мы сравниваем сумму выбранных коэффициентов $\sum k_i$ с единицей. Если сумма больше 1, то мы этот набор коэффициентов "откидываем" и далее не учитываем.

3. Если сумма меньше или равна 1, то мы делим каждую координату (каждый коэффициент k_i) на значение суммы (на $\sum k_i$).

4. Далее накладываем условие Пиявского, то есть сравниваем коэффициенты между собой и проверяем что если i -ый параметр попал в группу, которая важнее, чем группа, в которую попал i' -ый параметр, то $k_i > k_{i'}$. Если условие Пиявского не соблюдается, то мы этот набор коэффициентов "откидываем" и далее не учитываем.

Теперь предположим, что мы повторили такую операцию большое (в пределе бесконечное) число раз, в результате получили большое (в пределе бесконечное) число наборов коэффициентов k_i , каждый из которых удовлетворяет условиям $\sum_{i=1}^n k_i = 1$, $k_i \geq 0$ и условию Пиявского.

Теперь по имеющимся у нас параметрам системы f_i для каждого из наборов коэффициентов k_i вычислим "суммарный" параметр f_{sum} , а потом усредним полученные значения f_{sum} по всему набору коэффициентов:

$$\overline{f_{sum}} = \frac{\int_{k_i \in X} \left(\sum_{i=1}^n k_i \cdot f_i \right) \cdot dV_{n-1}}{\int_{k_i \in X} dV_{n-1}} = \sum_{i=1}^n \left(f_i \cdot \frac{\int_{k_i \in X} k_i \cdot dV_{n-1}}{\int_{k_i \in X} dV_{n-1}} \right) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i \cdot f_i),$$

$$\text{где } \alpha_i = \frac{\int_{k_i \in X} k_i \cdot dV_{n-1}}{\int_{k_i \in X} dV_{n-1}} \quad (1)$$

(Что такое X и почему усреднение свелось к интегрированию по пространству размерности $(n-1)$ мы объясним ниже). Естественно, в силу линейности усредненное значение параметра f_{sum} равно сумме f_i , взятых с некоторыми весами α_i . Полученные веса α_i ($1 \leq i \leq n$) называются **коэффициентами Пиявского**.

Теперь объясним, что такое множество X , по которому мы вели интегрирование. Собственно X – это область в n -мерном пространстве, в котором располагаются все выбранные нами наборы коэффициентов k_i ($1 \leq i \leq n$). То есть каждый набор коэффициентов k_i для наглядности мы будем рассматривать как точку \mathbf{k} в n -мерном пространстве. (У точки \mathbf{k} мы бы могли поставить индекс, который обозначает её номер в наборе из большого (в пределе бесконечного) числа точек, полученного с помощью описанной выше процедуры, но далее такие индексы нам не потребуются и мы их вводить не будем).

Как мы помним, все наши точки \mathbf{k} удовлетворяют

- условию $\sum_{i=1}^n k_i = 1$,
- условию $k_i \geq 0$ и
- условию Пиявского.

Множество точек, удовлетворяющих условию $\sum_{i=1}^n k_i = 1$, выглядит как $(n-1)$ -мерная плоскость. Дополнительно наложенные на плоскость условия положительности значений "координат" (коэффициентов) $k_i \geq 0$ в n -мерном пространстве оставляют от плоскости правильный

"(n-1)-мерный треугольник", то есть правильный (n-1)-симплекс.

Для наглядности отобразим в виде рисунков симплекс для случая n=3.

Рис.1. 2-мерный правильный симплекс

На рис.1 изображен 2-мерный симплекс. Понимается, что его вершины расположены в единичных точках соответствующей оси ($k_i=1$).

Полученные многочисленные точки в n-мерном пространстве коэффициентов (до наложения условия Пиявского) попали на указанный симплекс и заполнили его равномерно. Почему именно равномерно? Вернемся к процедуре, с помощью которой мы порождали эти точки n-мерного пространства:

1. Сначала мы равномерным образом n раз выбирали каждую координату k_i точки \mathbf{k} в интервале $[0;1]$. Если бы мы не "откидывали" некоторые точки, то после многократного повторения этой процедуры получили бы равномерно (с постоянной плотностью вероятности) заполненный n-мерный единичный куб $[0;1]^n$.

2. Теперь учтем, что мы удалили ("откинули") точки, у которых сумма координат $\sum k_i$ больше 1. Другими словами удалили точки, которые лежат "над" упомянутым выше симплексом. А значит, оставили точки, которые лежат в пирамиде, основанием которой является симплекс, вершиной – начало координат, а каждое из n ребер лежит на соответствующей оси координат. Указанная пирамида будет заполнена равномерно.

3. Для каждой точки \mathbf{k} поделили все её координаты на одно и то же число – на $\sum k_i$. То есть с помощью этой операции переместили нашу точку в другое место, а именно на симплекс (так как после такого деления сумма координат точки стала равной 1). При этом точка переместилась вдоль луча, исходящего из начала координат. Такое перемещение мы будем называть проекцией точки на симплекс по лучу, исходящему из начала координат.

При этом симплекс будет заполнен точками равномерно. В самом деле, на любой элемент площади симплекса ΔS (для наглядности можно считать его треугольным) была спроецирована пирамида объемом $H \cdot \Delta S/n$ (где H – расстояние от начала координат до плоскости $\sum_{i=1}^n k_i = 1$). А так как спроецированная пирамида была заполнена точками равномерно (см. выше), то на равные по площади элементы симплекса попало равное число точек и поэтому симплекс заполнен точками равномерно.

Значит, плотность вероятности, с которой точки расположены на симплексе, равняется константе. Именно поэтому при выводе формулы (1) (при интегрировании) мы не умножали на плотность вероятности элемент площади симплекса (заметим, что в интегралах элемент площади нашего (n-1)-симплекса для наглядности обозначен не как ΔS , а как dV_{n-1}).

Итак, множество точек, удовлетворяющих условию $\sum_{i=1}^n k_i = 1$, выглядит как (n-1)-мерная

плоскость, а дополнительно наложенные на плоскость условия $k_i \geq 0$ в n-мерном пространстве оставляют от плоскости правильный "(n-1)-мерный треугольник", то есть правильный, равномерно заполненный точками (n-1)-симплекс.

Условие Пиявского, дополнительно наложенное на симплекс, оставляет от него только какую-то его часть. То, что выделяет условие Пиявского, будем называть **областью Пиявского** (выше мы обозначали область Пиявского как "множество X").

Рис.2. Множество X (обозначено серым цветом) = часть 2-мерного симплекса, которая осталась после наложения условия Пиявского

Чтобы наложить условие Пиявского, нам сначала нужно выбрать тот или иной набор групп важности, а потом разместить в них каждый из коэффициентов k_i . В терминах n-мерного пространства **каждую координату точки \mathbf{k} мы помещаем в какую-то группу важности** и за счет этого подчиняем соответствующим неравенствам координаты точки. Далее разным группам важности будем присваивать идентификатор, обозначаемый буквами "ГВ" с номером.

Рассмотрим три варианта условия Пиявского:

1. Одна группа важности (рис.2а): k_1 и k_2 и k_3 в ГВ1 (все координаты одинаково важные) = условие "пустое" и поэтому все точки симплекса нам подходят.
2. Две группы важности (рис.2б): k_3 в ГВ1 (самая важная координата), k_1 и k_2 в ГВ2 (менее важные координаты) = условие на координаты точки \mathbf{k} : $k_3 > k_1, k_3 > k_2$.
3. Три группы важности: (рис.2в) k_3 в ГВ1 (самая важная координата), k_2 в ГВ2 (координата средней важности), k_1 в ГВ3 (наименее важная координата) = условие на координаты точки \mathbf{k} : $k_3 > k_2 > k_1$.

Другими словами условие Пиявского представляет собой набор неравенств, налагаемых на координаты точки \mathbf{k} . Условию Пиявского (если оно не "пустое") удовлетворяют не все точки и поэтому оно оставляет от симплекса только какую-то его часть (область Пиявского "X"). А за коэффициенты Пиявского α_i мы принимаем координаты "средней из всего множества точек", точнее координаты центра тяжести области Пиявского (см. ниже):

$$\alpha_i = M_x[k_i],$$

где $M_x[\dots]$ означает усреднение (расчет мат.ожидания) по области Пиявского X.

(Мы могли бы рассмотреть и другие варианты условия и области Пиявского, например "Две группы важности: k_3 и k_2 в ГВ1 (самые важные), k_1 в ГВ2 (менее важный)", но перечисленные случаи нам кажутся достаточно представительными).

Вернемся к формуле (1) для подсчета коэффициентов Пиявского α_i :

$$\alpha_i = \frac{\int_{k_i \in X} k_i \cdot dV_{n-1}}{\int_{k_i \in X} dV_{n-1}} \quad (1)$$

Во-первых, из наших рассуждений, симметрии правильного симплекса и формулы (1) видно, что i_1 -ый и i_2 -ый коэффициенты Пиявского относятся к одной группе важности ($\mu(i_1)=\mu(i_2)$), то они будут равны между собой ($\alpha_{i1} = \alpha_{i2}$).

Во-вторых, несложно заметить, что, согласно формуле (1), вектор α (в нашем примере ($\alpha_1; \alpha_2; \alpha_3$)) имеет физический смысл центра тяжести области Пиявского X .

Где же будет расположен центра тяжести области Пиявского X ? Вернемся к нашему примеру на рис.2.

1. Рассмотрим сначала случай одной группы важности (№1 – рис.2а). В этом случае условий Пиявского нет (точнее они "пустые") и областью Пиявского X является весь 2-симплекс (весь треугольник). Его центр тяжести будет пересечением прямой $k_1=k_2=k_3$ и плоскости $\sum_{i=1}^n k_i = 1$, из чего несложно получить, что центром тяжести (точкой пересечения) будет $k_1=k_2=k_3=1/3$. Что вполне естественно: если три параметра одинаково важные, то суммарный параметр f_{sum} подсчитывается как сумма трех параметров, деленная на 3.

2. Теперь рассмотрим две группы важности (№2 – рис.2б): k_3 в ГВ1 (самый важный), k_1 и k_2 в ГВ2 (менее важные) = условие: $k_3 > k_1, k_3 > k_2$. Местоположение центра тяжести получающегося четырехугольника подсчитать сложнее. Мы не будем приводить вычисления и сразу скажем итог: $\alpha = (7/36; 7/36; 22/36)$.

3. И наконец рассмотрим три группы важности (№3 – рис.2в): k_3 в ГВ1 (самый важный), k_2 в ГВ2 (средней важности), k_1 в ГВ3 (наименее важный) = условие: $k_3 > k_2 > k_1$: $\alpha = (4/36; 10/36; 22/36)$.

В статье С.А. Пиявского ("Формулы для вычисления универсальных коэффициентов при принятии многокритериальных решений" / С.А. Пиявский // Онтология проектирования. – 2019. – Т. 9, №2(32). - С.282-298. – DOI: <https://doi.org/10.18287/2223-9537-2019-9-2-282-298>) предложена формула вычисления коэффициентов Пиявского, но, к сожалению:

- 1) Способ вывода формулы недостаточно строгий.
- 2) Несмотря на то, что в указанной статье есть утверждение, что "Логика описанного алгоритма позволяет получить общую формулу для расчета **точных** значений универсальных коэффициентов важности для n критериев" (см. раздел 7), из рассуждений, приведенных в статье, следует, что формула приближенная, а не точная.
- 3) В последние две формулы вкрались ошибки. В статье формула выглядит так:

$$a_{ni_j}^j = \begin{cases} a_{ni_1}^1 & \text{при } j = 1, \\ \frac{(n - \sum_{q=1}^{j-1} q) a_{n, (n - \sum_{q=1}^{j-1} q)}^r - (n - \sum_{q=1}^j q) a_{n, (n - \sum_{q=1}^j q)}^r}{i_j} & \text{при } j = 2, \dots, N - 1, \\ a_{ni_N}^r & \text{при } j = N, \end{cases}$$

А из рассуждений статьи видно, что при $j=2, \dots, N-1$ должна получаться такая формула:

$$\frac{\binom{j-1}{n-\sum_{q=1}^{j-1} i_q} d'_{n, \binom{j-1}{n-\sum_{q=1}^{j-1} i_q}} - \binom{j}{n-\sum_{q=1}^j i_q} d'_{n, \binom{j}{n-\sum_{q=1}^j i_q}}}{i_j}$$

(правильная формула была получена Царевым

В.П. в /2/)

Альтернативный вариант универсальных коэффициентов

Действуя в рамках той же методики, мы предложим другой вариант коэффициентов. Для этого условие Пиявского заменим на такое условие:

Если i -ый параметр попал в группу, которая важнее, чем группа, в которую попал i' -ый параметр ($\mu(i) > \mu(i')$), то $k_i > k_{i'}$. Если i -ый параметр и i' -ый параметр попали в одну группу ($\mu(i) = \mu(i')$), то $k_i = k_{i'}$.

Далее это условие будем называть **альтернативным условием**. (Отличие альтернативного условия от оригинального условия Пиявского выделено жирным шрифтом и его мы будем называть "дополнительным ограничением"). Как и условие Пиявского альтернативное условие отражает то, к какой группе важности отнесен каждый из параметров. Соответствующие коэффициенты можно назвать **альтернативными коэффициентами Пиявского**.

Отметим, что, как и в оригинальном методе универсальных коэффициентов Пиявского, мы исходим из того, что нам ничего не известно, кроме того, к каким группам важности отнесены параметры. А группа важности несет только ту информацию, что значение коэффициента, которое оно назначает каждому параметру, отнесенному к этой группе,

1. **больше**, чем аналогичный коэффициент, который назначает любая группа важности, менее важная, чем эта (см. математическое выражение выше)
2. **равно** тем коэффициентам, которые отнесены к той же группе важности.

Заметим, что в альтернативном условии настолько же минимальная потребность в информации о коэффициентах, что и в случае первоначальных коэффициентов Пиявского. Поэтому альтернативный вариант коэффициентов будет настолько же "универсальным".

То, что выделяет альтернативное условие, будем называть **альтернативной областью (Пиявского)** и обозначать как "множество Y ". Альтернативные коэффициенты Пиявского обозначим β_i .

Преимущество альтернативного условия в том, что альтернативная область (множество Y) имеет меньшую размерность, чем область Пиявского (множество X):

размерность множества X равна $(n-1)$ (на единицу меньше числа параметров), а размерность Y равна всего лишь $(N-1)$ (на единицу меньше числа групп важности).

Поэтому есть надежда, что получить точные формулы для расчета альтернативных коэффициентов будет легче – число групп важности вряд ли превысит 10, тогда как число параметров может быть большим. Не исключено, что удастся получить универсальную формулу для произвольного числа групп важности.

Заранее понятно, что для нас подходят все те же рассуждения, что и в методе Пиявского, но с заменой условия Пиявского на альтернативное и, соответственно, множества X на множество Y . Повторим вычисление усредненного значения f_{sum} :

$$\overline{f_{sum}} = \frac{\int_{k_i \in X} \left(\sum_{i=1}^n k_i \cdot f_i \right) \cdot dV_{n-1}}{\int_{k_i \in Y} dV_{n-1}} = \sum_{i=1}^n \left(f_i \cdot \frac{\int_{k_i \in X} k_i \cdot dV_{n-1}}{\int_{k_i \in Y} dV_{n-1}} \right) = \sum_{i=1}^n (\beta_i \cdot f_i),$$

$$\text{где } \beta_i = \frac{\int_{k_i \in X} k_i \cdot dV_{n-1}}{\int_{k_i \in Y} dV_{n-1}} \quad (2)$$

Как и в случае коэффициентов Пиявского вектор β имеет физический смысл центра тяжести области Y .

Несложно заметить, что, когда число параметров совпадает с числом групп важности ($n=N$), условие Пиявского совпадает с альтернативным условием и поэтому коэффициенты Пиявского совпадают с альтернативными коэффициентами ($\alpha_i=\beta_i$). В вырожденном случае, когда существует только одна группа важности, оба вида коэффициентов должны давать равные коэффициенты для всех параметров и поэтому $\alpha_i=\beta_i=1/n$.

Чтобы сравнить альтернативное условие Пиявского с предыдущим вариантом условия, рассмотрим те же три варианта условия, что и раньше:

1. Одна группа важности (рис.3а): k_1 и k_2 и k_3 в ГВ1 (все координаты одинаково важные) = условие "пустое" и поэтому все точки симплекса нам подходят.
2. Две группы важности (рис.3б): k_3 в ГВ1 (самая важная координата), k_1 и k_2 в ГВ2 (менее важные координаты) = условие на координаты точки \mathbf{k} : $k_3 > k_1, k_3 > k_2$.
3. Три группы важности: (рис.3в) k_3 в ГВ1 (самая важная координата), k_2 в ГВ2 (координата средней важности), k_1 в ГВ3 (наименее важная координата) = условие на координаты точки \mathbf{k} : $k_3 > k_2 > k_1$.

Рис.3. Множество Y (обозначено красным цветом) = часть 2-мерного симплекса, которая осталась после наложения альтернативного условия Пиявского (кроме того, серым цветом обозначено множество X)

Как мы уже упомянули, в третьем варианте (рис.3в) "число параметров совпадает с числом групп важности ($n=N$)", то есть нет двух координат, которые попали в одну и ту же группу важности, поэтому альтернативное условие совпадает с первоначальным условием Пиявского и $X=Y$.

В первых двух вариантах дополнительное ограничение "откидывает" часть точек и делает Y меньше, чем X :

В первом случае (рис.3а) "существует только одна группа важности", дополнительное ограничение выглядит как $k_1=k_2=k_3$ и поэтому Y представляет собой одну точку – пересечение прямой ($k_1=k_2=k_3$) с X . Как мы уже упомянули выше в этом случае $\alpha_i=\beta_i=1/n$.

Во втором случае (рис.3б) дополнительное ограничение выглядит как $k_1=k_2$ и поэтому Y представляет собой одну отрезок – пересечение плоскости ($k_1=k_2$) с X .

Выше мы написали, что: "Преимущество альтернативного условия в том, что альтернативная область (множество Y) имеет меньшую размерность, чем область Пиявского (множество X): размерность множества X равна $(n-1)$ (на единицу меньше числа параметров), а размерность Y равна всего лишь $(N-1)$ (на единицу меньше числа групп важности). Поэтому есть надежда, что получить точные формулы для расчета альтернативных коэффициентов будет легче – число групп важности вряд ли превысит 10, тогда как число параметров может быть большим. Не исключено, что удастся получить универсальную формулу для произвольного числа групп важности".

Приведенные примеры можно рассматривать как иллюстрацию данного утверждения:

- в первом варианте одна группа важности, поэтому Y имеет размерность $0=1-1$ (точка);
- во втором варианте две группы важности, поэтому Y имеет размерность $1=2-1$ (отрезок);
- в третьем варианте три группы важности, поэтому Y имеет размерность $2=3-1$ (треугольник).

В данной статье мы не ставим себе цели получить формулы для расчета альтернативных коэффициентов Пиявского. Оставим решение этой задачи для других специалистов. Цель нашей статьи показать, что коэффициенты Пиявского (в первую очередь альтернативный вариант) являются перспективным инструментом для взвешивания параметров сложной системы, о которой не хватает сведений.

Список литературы

1. *Пиявский С.А.* "Формулы для вычисления универсальных коэффициентов при принятии многокритериальных решений", *Онтология проектирования*. – 2019. – Т. 9, №2(32). С.282-298. – DOI: <https://doi.org/10.18287/2223-9537-2019-9-2-282-298>
2. *Царев В.П.* "Ошибка в формуле Пиявского", 01.08.2020 Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.3969317>